

OLIY PEDAGOGIK TA'LIMDA OLIY MATEMATIKA FANINING ANALITIK GEOMETRIYA MODULINI O'QITISHNING METODIK JIHALARI

Abiyev R.B

Nizomiy nomidagi TDPU "Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122165>

Analitik geometriya fanidan o'quvchilarni muammoli o'qitishni tashkil etish va ularning bilim olish faoliyatini oshirish masalalari bir qator ilmiy adabiyotlarda yoritilgan bo'lsada, aksariyat hollarda sinfda yoki sinfdan tashqarida bajariladigan mustaqil ishlarga asosiy e'tibor beriladi. Noan'anaviy masalalar ishlash va o'zini-o'zi baholash orqali ularning bilim olishini faollashtirish muammolari deyarli ishlab chiqilmagan. Vaholanki, bunday masalalar ishlash dars jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlashga, ularni yanada kengaytirib, yangi bilimlar bilan boyitishga yordam beradi. O'z-o'zini baholash orqali bilimni nazorat qilish esa o'quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshiradi, bilim olishni rag'batlantiradi, ta'lim jarayonini demokratlashtirishga imkon yaratadi.

Tekislikda analitik geometriyani o'qitishning kompleks texnologiyasining didaktik maqsadi bo'lajak matematika o'qituvchilarida pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonining milliy-mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy ahamiyatga ega metodik bilimlar va malakalar bilan birgalikda ushbu fan bo'yicha bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirishdir. Analitik geometriya bo'yicha o'qitishning rejalashtirilgan natijalari kursning har bir moduli bo'yicha talabalarning bilim va malakalariga aniq ifodalangan talablar shaklida taqdim etilgan.

Ushbu texnologiyaning vazifasi nafaqat fanga oid bilimlar tizimini rivojlantirish, makon tasavvurini, mantiqiy fikrlashni, tahlil qilish, umumlashtirish, isbotlash, tasniflash qobiliyatini rivojlantirish, balki talabaning shaxsiy imkoniyat, qobiliyat va salohiyatlarini ro'yobga chiqarish, uning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun imkoniyat va sharoit yaratishdan iboratdir.

Ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu qo'yilgan tashxis asosida qo'yilgan maqsadlar va ushbu maqsadlarga erishishni o'lchash imkoniyatidir. Ishlab chiqilgan o'qitish texnologiyasida bilimlar sifati o'zlashtirish darajasi, o'zlashtirishning puxtaligi va onglilik kabi kategoriyalar orqali o'lchanadi. Kasbiy malakalarning shakllanganlik darajasini o'lchash uchun maxsus metodikalardan foydalaniladi.

Bo'lajak o'qituvchini tayyorlashning kasbga yo'naltirilganligini hisobga olgan holda biz tekislikda analitik geometriya kursi uchun quyidagi o'qitish maqsadlarini belgiladik:

- talabalarining OTM dasturini yuqori nazariy va amaliy darajada egallashlarini ta'minlash;
- turli darajadagi qiyinlikdagi matematik masala, vazifa va mashqlarni yechishga o'rgatish va tekislikda analitik geometriya apparatini geometriyaning boshqa bo'limlari, matematik fanlar va amaliy vazifalarni yechishda qo'llash;
- maktab geometriya kursini bilimlar tizimiga keltirish, maktab geometriya kursini yuqoriroq nuqtai nazardan yoritish;
- geometrik tafakkurni rivojlantirish va "geometrik" tilni egallaganlikni takomillashtirish;
- integrativ geometrik va metodik bilimlarni ularning birligi va o'zaro aloqadorligida o'zlashtirish.

O'qitish mazmuni oliy kasbiy ta'limning Davlat ta'lim standartiga mos holda, mazkur fan uchun o'quv reja, va o'quv dasturlari bilan belgilanadi. O'qitish mazmunini ishlab chiqishda ushbu fan bo'yicha majburiy minimal mazmunga rioya qilish kerak. Alohida mashg'ulot mazmuni o'qituvchi tomonidan qo'yilgan maqsad va vazifalarni, ushbu fanning o'ziga xos xususiyatlarini fan mazmunida aks ettirish zarurligini hisobga olgan holda belgilanadi.

O'quv materialini tanlashda talabalarining mavjud ta'lim olish imkoniyatlarini va mutaxassislik yo'nalishini hisobga olish zarur. Kursning kasbiy-pedagogik yo'naltirilganligi tamoyili o'qitish mazmuniga bo'lajak matematika o'qituvchilarining kasbiy malakalarini shakllantirish va rivojlantirishga hissa qo'shadigan bunday elementlarni kiritishni talab qiladi va ushbu komponenta kurs mazmuni bilan bog'liq bo'lishi zarur. Talabalarining milliy-mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olish tamoyili kurs mazmunini talabalarining milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda taqdim etilishini taqozo etadi [2, 25-b].

O'qitish vositalari. Har bir talaba o'z individual o'qish shaklini tanlash huquqiga ega. Bunday holda, talaba o'qituvchi bilan oldindan o'quv faoliyati rejasini tuzadi, uning komponentlaridan biri nazorat choralari ro'yxati va ularni amalga oshirish muddatlari (materialni o'qituvchi qachon, qaysi va qay hajmdagi materialni nazorat qilishi ko'rsatiladi). Ushbu o'qitish texnologiyasida an'anaviy tashkiliy shakllar ustunlik qiladi, individual o'qitish shakllari qo'llaniladi.

O'qitishning dastlabki bosqichida ustunlik qiluvchi metod tushuntirish-illyustrativ metodidir. Keyinchalik ushbu metod dialogik va muammoli usullarning elementlari bilan birlashtiriladi.

Pedagogik tizim sifatidagi ta'lim jarayoniga nisbatan subyekt-subyekt munosabatlari haqida gapirish o'rinlidir, chunki o'quv-bilish jarayonida o'quvchilarga qo'yiladigan asosiy talab ularning faolligi va qiziqqanligidir.

O'quv jarayoniga faoliyatga asoslangan yondashuvga asoslangan ushbu o'qitish texnologiyasida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar birgalikdagi faoliyat sharoitida rivojlanadi, bilimlar va malakalar shakllanadi, balki talabaning bilim olishga bo'lgan motivlari va qiziqishlarida ham o'zgarishlar yuz beradi.

Talabalarning fanga munosabati o'qituvchining munosabati va uning talabalar bilan aloqa o'rnata olish malakasiga bog'liq. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik fanga qiziqishni davom ettirishga yordam beradi, o'qitish jarayonining barqaror, ijobiy hissiy asosini ta'minlaydi.

O'quv jarayonini boshqarish. Biz o'qitish jarayonining o'zini olim P.Y. Galperinning o'qitishning faoliyatga asoslangan nazariyasiga tayangan holda talqin qilamiz [3, 128-b]. O'qitish - bu ma'lum faoliyat turlari tizimi bo'lib, uni o'zlashtirish uning ko'p martalab takrorlanishi natijasida yuzaga keladi. Bunda, talaba o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyat subyekti hisoblanadi.

Tekislikda analitik geometriyani o'qitish texnologiyasida o'qituvchining metodik ishlari tizimi shunday tashkil etilganki, unda o'qitish jarayoni subyektlari o'rtasida doimiy axborot almashinuvi amalga oshiriladi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning ishlab chiqilgan texnologik xaritalari, reyting nazorati jadvallari o'qituvchiga talabalar faoliyatini aniq va maqsadga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga imkon beradi.

Ushbu o'qitish texnologiyasi nazorat tizimining nazoratning reyting tizimining g'oyalari va qoidalariga asoslangan blok-modulli qurilishini nazarda tutadi. Talabaning mavzu bo'yicha o'z bilimlari darajasini mustaqil ravishda aniqlashga imkon beradigan elektron darsliklardan foydalanish nazoratni tez va operativ amalga oshirishga yordam beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining borishi, ma'lumotlarni olish va qayta ishlashni tezlashtiradi.

Pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tatbiq etish bilan bog'liq nazariy masalalarni o'rganish natijasida hozirgi kunda o'qitish texnologiyasi o'quv jarayonini loyihalashtirish, amalga oshirish, baholash, isloh qilish/tuzatish va undan keyin qayta ishlab chiqarishning tizimli metodi ekanligi

haqidagi xulosa chiqarildi. O'qitish texnologiyalarini rivojlantirishga turli xil yondashuvlarning tahlili tekislikda analitik geometriyaga o'qitish texnologiyasining ishchi ta'rifini ifodalash imkonini berdi.

Adabiyotlar:

1. Погорелов А.В. “Геометрия”(ўрта мактабнинг 7 – 11 синфлари учун дарслик). Тошкент. “ Ўқитувчи” 1993 йил.
2. Кокстер Н.С, Грейтсер С.Л. “ Новые встречи с геометрией”. Москва. “ Наука” 1978 год.
3. Бахвалов С.В. “ Аналитическая геометрия”. Москва 1970 год.
4. Погарелов А.В. “ Аналитик геометрия ” Тошкент “ Укитувчи” 1983 йил.
5. Бахвалов С.В, Моденов Р.С.Пархоменко А.С. “ Аналитик геометриядан масалалар туплами ”. Тошкент- 2006 йил.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES